

EPIXLORGIDRIN ASOSIDA OLINGAN IONITLARNING AYRIM METALLAR BILAN KOMPLEKS BIRIKMALARINING TADQIQOTI

¹Donayeva Y.B., ²Donayeva S.Y., ³Shukurov D.X.

^{1,2,3}Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11114203>

Keyingi yillarda xar hil metall tuzlarini yuqori molekulari birikmalar bilan kompleksini sintez qilish va ularni xossalari o'rganish jadal rivojlanmoqda. Bu yo'nalishdagi ishlar katta ahamiyatga ega, yuqori molekulari birikmalar va oligomerlar ligandlar hisoblanib, samarali kompleks hosil qiluvchi xossalari bilan tavsiflanadi [1]. Epixlorgidrin bilan benzotiazolion asosida o'z-o'zidan boradigan polimerlanish asosida sintez qilingan ammoniyli polimerlar tarkibida elektrodonor xossani namoyon etuvchi oltingugurt atomini tutadi. Bu ikki valentli metallarning ($Cu^{2+}, Co^{2+}, Ni^{2+}, Mn^{2+}$) tuzlari bilan ichki molekulari birikmalarni hosil qilishi mumkin [2]. Oligomer qurinishdagi metall komplekslar ammoniyli polimerlarni xona haroratida, atseton va spirtli muhitda ikki valentli metallarning tuzlari bilan bevosita ta'sirlashuvi natijasida olindi. (1-Jadvalda keltirilgan).

Tajribada epixlorgidrin bilan benzotiazolion asosida olingan oligomer birikmalarini davri sistemadagi ikki valent oraliq metallar ($Cu^{2+}, Co^{2+}, Ni^{2+}, Mn^{2+}$) ning xloridlarini organik erituvchilar muhitida 298 K da 240 minut davomida aralashtirib turgan hodda oligomer metall komplekslari olindi. Tekshirish natijalari shuni ko'rsatadiki, oligomer metall kompleks birikmalarini hosil bo'lishi spirtli muhitda boshqa erituvchilarga qaraganda tezroq boradi va olingan komplekslar yuqori barqarorlashtiruvchi xossalarni namoyon qiladi.

jadval-1

Metall kompleksli oligomerlarning olinishi, unumi va parchalanish harorati (T=298

K) Oligomer: metall tuzi (1:1 $CuCl_2$)

Boshlang'ich mahsulotlar	Reaksiyon unumi %	Reaksiyon muhit	Reaksiyaning davom etish t, min	Boshlang'iya parchalanish harorati
EXG+BTT	75,0	atseton	240	495
EXG+BTO	85,0	etanol	240	525

IQ-spektrida benzotiazolionning aromatik halqasi valent tebranishlar chastotasi 1550-1560 sm^{-1} sohada namoyon bo'ladi. S,O,N – tutgan geterohalqadagi **NH**- bog'larining valent tebranish chastotasi esa 3090-3120 sm^{-1} soha oralig'ida kuzatiladi. Oligomer halqadagi $\nu C=S$ fragmentning Me^{+2} ionlari bilan koordinatsion bog' hosil qilishini erkin ligand va kompleks birikmaning IQ-spektrlaridan aniqlash mumkin [3]. Epixlogidrin bilan benzotiazolion asosidagi dastlabki oligomer IQ-spektrida $\nu C=S$ 1250 sm^{-1} sohada kuzatilsa, kompleks birikmalarda bu valent tebranishini yutilishi sohasi 15-20 sm^{-1} gacha yuqori chastotali sohaga siljiydi. Odatda koordinatsion bog' hosil bo'lganda valent tebranishlar quyi chastotali sohaga siljishi kuzatiladi. Bizning ishlarimizda valent tebranishlarining yuqori chastotali sohaga siljishi $S \rightarrow Me^{+2}$ oralig'ida koordinatsion bog'dan tashqari metallning d-elektronlari va oltingugurtning vakant ya'ni bo'sh d-orbitallari orasida kuchli d-d-dativ bog' hosil bo'lishi bilan tavsiflash mumkin. Oligomer va uning kompleksini IQ-spektrlari solishtirilganda oligomer spektrida 1680-1685 sm^{-1} sohada kuchsiz yutilish chizig'i kompleks birikmada yo'qoladi.

Epixlorgidrin bilan benziazoltion asosida sintez qilingan oligomerlarning ikki valentli oraliq metallar bilan kompleks hosil bo'lish sxemasini quyidagi ko'rinishda yozish mumkin

Rasm-1.

Rasm-1. EXG+BTT asosida sintez qilingan oligamerning ikki valentli oraliq metallar bilan kompleks hosil bo'lish reaksiyasi.

Shunday qilib, oligomer ligandlarning d-metall ionlari bilan kompleks hosil qilish qobiliyati ularning IQ-spektridagi ayrim guruhlarining valent tebranishlari chastotalari qiymatlarining va intensivliklarining o'zgarishi bilan aniqlanadi. Oligomerlar va metallar asosida sintez qilingan komplekslar amorf ko'rinishga ega bo'lib, suvda va organik erituvchilarda erimaydi. Erimasligi bizning fikrimizcha tikilgan struktura hosil bo'lganligidir. Olingan metall komplekslarining termobarqarorligi, ularning parchalanish haroratidan aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Джалилов А.Т., Тураев Х.Х., Эшкурбонов Ф.Б., Касимов Ш.Ш. Изучение физико-химических свойств синтезированного комплексобразующего анионита// Узб.хим.журн. – 2013. №1. – С.10-12.
2. Касимов Ш.А., Тураев Х.Х., Джалилов А.Т. Исследование процесса комплексобразования ионов некоторыйкх двухвалентныйкх 3d-металлов синтезированном кхелатообразующим сорбентом //Универсум: Кхимия и биология: электрон. научн. зхурн. 2018. № 3(45). УРЛ:хттп://универсум.цом/ру/натуре/архиве/итем/5583.
3. Салдадзе К.М., Копылова–Валова В.Д. Комплексообразующие иониты. М.: Химия, 1980.С- 336.